

TA'LIM OLIHNING KONSTITUSIYAVIY-HUQUQIY ASOSLARI VA UNI RIVOJLANISHI

Choriyev Murod Shokirjonovich

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Fuqaroviy-huquqiy fanlar
kafedrası boshlig‘i y.f.d., prof.

Mamlakatimizda fuqarolarga ta‘lim-tarbiya berish, kasb-hunar o‘rgatishning huquqiy asoslarini va ta‘lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplarini belgilash hamda har kimning bilim olishdan iborat konstitusiyaviy huquqini ta‘minlash davlatimiz oldida turgan ustuvor vazifalardan biri bo‘lib hisoblanadi. Zero, ta‘lim-tarbiyasiz jamiyat va davlatning kelajagini tasavvur etib bo‘lmaydi. Ta‘lim olish huquqini ta‘minlash, uning konstitusiyaviy-huquqiy asoslarini mustahkamlash orqaligina jamiyat va davlat taraqqiyotiga hamda xalq farovonligiga erishish mumkin.

Bilim olish huquqi insonning ijtimoiy-iqtisodiy huquqlari tarkibida alohida ahamiyat kasb etadi. Shu asosda, dastlab 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 41-moddasida “Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta‘lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir” [1], deb belgilandi.

Ma‘lumki, kishilik jamiyati taraqqiyotini ta‘lim tizimini to‘g‘ri tashkil etmasdan, ilm-fanning rivojlanishini samarali yo‘lga qo‘ymasdan turib tasavvur etib bo‘lmaydi. Shu sababdan, mustaqil davlatimizning birinchi Konstitusiyasida bilim olish, ta‘lim-tarbiya masalasiga alohida e‘tibor qaratilib, uning muhim jihatlarini o‘zidagi asosiy qoidalar sifatida o‘rnatib, unga konstitusiyaviy maqom berildi.

O‘zbekistonda ta‘lim sohasini rivojlantirishga yo‘naltirilayotgan yillik xarajatlar yalpi ichki mahsulotning 10-12 foizini tashkil etmoqda va bu tizimning Davlat byudjeti xarajatlaridagi ulushi 35 foizdan ortiqni tashkil yetmoqda. Dunyoning boshqa davlatlarida yalpi ichki mahsulotning o‘rtacha 10-12 foizini tashkil etadigan bunday ko‘rsatkichni kamdan-kam uchratish mumkin.

Bilim olish huquqining konstitusiyaviy asoslari O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida” [2]gi qonunida rivojlantirildi. Jumladan, ushbu qonunning 1-moddasida uning maqsadi fuqarolarga ta‘lim, tarbiya berish, kasb-hunar o‘rgatishning huquqiy asoslarini belgilash hamda har kimning bilim olishdan iborat konstitusiyaviy huquqini ta‘minlashga qaratilganligi ta‘kidlanadi.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonunida ta‘lim sohasida davlat siyosatining asosiy tamoyillari belgilab berildi. Unga ko‘ra, ta‘lim O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy taraqqiyotida ustuvor deb e‘lon qilinib, ta‘lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillari sifatida ta‘lim va tarbiyaning insonparvar,

demokratik xarakterda ekanligi; ta’limning uzluksizligi va izchilligi; umumiy o’rta, shuningdek, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limining majburiyligi; o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi yo‘nalishini: akademik litseyda yoki kasb-hunar kollejida o‘qishni tanlashning ixtiyoriyligi; ta’lim tizimining dunyoviy xarakterda ekanligi; davlat ta’lim standartlari doirasida ta’lim olishning hamma uchun ochiqligi; ta’lim dasturlarini tanlashga yagona va tabaqalashtirilgan yondashuv; bilimli bo‘lishni va iste’dodni rag‘batlantirish kabilar belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunining asosiy xususiyatlaridan biri har kimga jinsi, tili, yoshi, irqiy, milliy mansubligi, e’tiqodi, dinga munosabati, ijtimoiy kelib chiqishi, xizmat turi, ijtimoiy mavqeyi, turar joyi, O‘zbekiston Respublikasi hududida qancha vaqt yashayotganligidan qat’iy nazar, bilim olishda teng huquqlar kafolatlanganligidadir. Shuningdek, boshqa davlatlarning fuqarolari O‘zbekiston Respublikasida xalqaro shartnomalarga muvofiq bilim olish huquqiga egaligi, Respublikada istiqomat qilayotgan fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar bilim olishda O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari bilan teng huquqlarga egaligi ham diqqatga sazovor holatdir.

Qonunda ta’lim turlari sifatida maktabgacha ta’lim; umumiy o’rta ta’lim; o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi; oliy ta’lim; oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim; kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash; maktabdan tashqari ta’lim amalda bo‘lishi belgilangan.

Maktabgacha ta’lim bola shaxsini sog‘lom va yetuk, maktabda o‘qishga tayyorlangan tarzda shakllantirish maqsadini ko‘zlaydi. Bu ta’lim olti-yetti yoshgacha oilada, bolalar bog‘chasida va mulk shaklidan qat’iy nazar, boshqa ta’lim muassasalarida olib boriladi.

Boshlang‘ich ta’lim umumiy o’rta ta’lim olish uchun zarur bo‘lgan savodxonlik, bilim va ko‘nikma asoslarini shakllantirishga qaratilgan. Maktabning birinchi sinfiga bolalar olti-yetti yoshdan qabul qilinadi. Umumiy o’rta ta’lim bilimlarning zarur hajmini beradi, mustaqil fikrlash, tashkilotchilik qobiliyati va amaliy tajriba ko‘nikmalarini rivojlantiradi, dastlabki tarzda kasbga yo‘naltirishga va ta’limning navbatdagi bosqichini tanlashga yordam beradi.

Mamlakatimizda ta’lim olishning konstitusiyaviy-huquqiy asoslari eng avvalo Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga tayanadi. Xususan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining (Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Rezolyusiya 217 A (III) bilan 1948 yil 10 dekabrda qabul va e’lon qilingan (O‘zbekiston ushbu hujjatni 1991 yil 30 sentabrda ratifikatsiya qilgan)) 26-moddasida “Har bir inson ta’lim olish huquqiga ega. Ta’lim olishda hech bo‘lmaganda boshlang‘ich va umumiy ta’lim tekin bo‘lishi lozim. Boshlang‘ich ta’lim majburiy bo‘lishi kerak. Texnik va hunar ta’limi hammaning qurbi yetadigan darajada bo‘lishi,

oliy ta’lim esa har kimning qobiliyatiga asosan hamma uchun yetarli imkoniyat doirasida bo‘lmog‘i kerak” deb belgilangan.

Davlatimiz mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlab mamlakatimizning kelajagini, davlatimiz va jamiyatimizning ijtimoiy qurilishini belgilashda, birinchi navbatda, Konstitusiyani ishlab chiqish va tasdiqlashda ta’lim olish haqidagi prinsipial masala doim davlatimiz siyosatining e’tibor markazida bo‘ldi.

Ta’kidlash joizki, 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 41-moddasida Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasidan kelib chiqqan holda bilim olish huquqi kafolati mustahkamlangan bo‘lsada, ushbu norma umumiy xususiyatga ega bo‘lib, ta’lim olish huquqining mazmun-mohiyatini to‘la ochib bera olmagan. Mazkur normani tahlil qiladigan bo‘lsak, unda faqatgina umumiy ta’lim o‘z ifodasini topgan bo‘lib, maktabgacha ta’lim, xususiy maktablar faoliyati, o‘rta maxsus ta’lim va oliy ta’lim masalalari ochiq qolib ketgan edi. Shu sababli, O‘zbekiston Respublikasi ijtimoiy davlat sifatida o‘zining bosh qomusida maktabgacha ta’lim, umumiy o‘rta ta’lim, boshlang‘ich professional ta’lim va oliy ta’lim masalalarini konstitusiyaviy norma sifatida batafsil yoritib berishi lozim edi.

Shu asosda, 2023 yil 30 aprel kuni o‘tkazilgan O‘zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida maktabgacha ta’lim, umumiy o‘rta ta’lim, boshlang‘ich professional ta’lim va oliy ta’lim masalalari aniq belgilanishi bilan ta’lim olishning konstitusiyaviy-huquqiy asoslari takomillashtirildi.

Xususan, yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 50-moddasiga ko‘ra, “Har kim ta’lim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz ta’lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta’lim tashkilotlari rivojlanishini ta’minlaydi. Davlat maktabgacha ta’lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Davlat bepul umumiy o‘rta ta’lim va boshlang‘ich professional ta’lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o‘rta ta’lim majburiydir. Maktabgacha ta’lim va tarbiya, umumiy o‘rta ta’lim davlat nazoratidadir. Ta’lim tashkilotlarida alohida ta’lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalar uchun inklyuziv ta’lim va tarbiya ta’minlanadi” [3],

Konstitusiyasining 51-moddasida “Fuqarolar davlat ta’lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ma’lumot olishga haqli” ekanligi mustahkamlab qo‘yildi [4].

Ta’kidlash joizki, bunday mazmundagi qoidalar “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”ning 26-moddasida, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 1975 yil 16 dekabrda qabul qilingan va 1976 yil 3 yanvardan kuchga kirgan “Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risida”gi xalqaro paktning (O‘zbekiston ushbu hujjatga 1995 yil 28 sentabrda qo‘shilgan) 13-moddasida, Germaniya (7-

modda), Belarus (49-modda) kabi mamlakatlar Konstitusiyalarida ham o‘z aksini topgan.

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 50 va 51-moddasini bunday mazmunda berilishi nafaqat umumiy ta’limni, balki ta’limning barcha shakllarini aniq va mukammal ta’minlanishiga xizmat qilib, O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy davlat sifatida fuqarolari oldidagi ta’lim olish huquqini ta’minlash vazifasini aniq belgilab beradi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. –T.:O‘zbekiston, 2018.
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997, 9-son, 225-modda; 2013, 41-son, 543-modda
3. O‘zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. –T.:O‘zbekiston, 2025.
5. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
6. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
7. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50
8. B.Z Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25
9. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006